

Mô hình hợp tác công tư trong phát triển nhà ở xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Huỳnh Thanh Điền, [ID](#)

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17213003

Tóm tắt:

Việc đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội đang trở thành yêu cầu cấp bách, gắn trực tiếp với an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tập trung khảo sát thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển nhà ở xã hội. Dựa trên phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp phân tích định lượng và định tính, kết quả cho thấy chương trình nhà ở xã hội hiện còn triển khai chậm, chưa đáp ứng nhu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hệ thống thủ tục pháp lý phức tạp, chồng chéo; quy hoạch quỹ đất chưa phù hợp; năng lực phát triển dự án còn hạn chế; cơ chế ưu đãi cho nhà đầu tư thiếu hấp dẫn; và nguồn vốn ngân sách mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất các giải pháp trọng tâm gồm: thúc đẩy hợp tác công – tư (PPP), đa dạng hóa kênh huy động vốn, tối ưu hóa quy hoạch quỹ đất, nâng cao chất lượng công trình và tăng cường hỗ trợ người mua nhà.

Từ khóa: nhà ở xã hội; hợp tác công – tư (PPP); phát triển đô thị.

Public–Private Partnership Model in Social Housing Development in Ho Chi Minh City

Abstract:

Accelerating the development of social housing has become an urgent priority, directly linked to social welfare and economic growth in Ho Chi Minh City. This study examines the current status and influencing factors of social housing development. Employing a mixed-methods approach that combines quantitative and qualitative analysis, the findings reveal that social housing programs are progressing slowly and have not met the required demand in terms of both quantity and quality. The main reasons include complex and overlapping legal procedures, misaligned land-use planning, limited project development capacity, unattractive incentive mechanisms for investors, and state budget allocations that cover only a fraction of investment needs. Based on these findings, the study proposes several key solutions: promoting public–private partnerships (PPP), diversifying funding sources, optimizing land-use planning, improving construction quality, and enhancing support for homebuyers.

Keywords: social housing; public–private partnership (PPP); urban development.

1. Giới thiệu

Áp lực đô thị hóa ngày càng lớn, kéo theo làn sóng di cư ồ ạt từ nông thôn về thành phố Hồ Chí Minh, tạo áp lực lên thị trường nhà ở. Mặc dù mức sống của người dân được cải thiện, nhưng giá nhà tăng với tốc độ rất nhanh, vượt xa khả năng chi trả của đại bộ phận người dân. Cạnh đó, tình trạng đầu cơ, thổi giá, thông tin thị trường thiếu minh bạch vẫn còn diễn ra phổ biến, khiến giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa giá trị thực. Trong khi đó, chưa tìm được giải pháp giải quyết triệt để, khiến việc sở hữu nhà ở của đại bộ phận người dân ở các khu đô thị vẫn còn là giấc mơ xa vời.

Thiếu nhà ở, đại bộ phận người lao động phải sống trong các khu nhà chật hẹp, xuống cấp, thiếu thốn tiện nghi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, dịch bệnh... Bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, khi mà chỉ một bộ phận nhỏ người giàu có khả năng sở hữu nhà ở. Bài toán nhà ở chưa được giải quyết triệt để sẽ tác động tiêu cực đến thị trường lao động, môi trường đầu tư, an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu khảo sát thực trạng và các yếu tố tác động đến sự phát triển nhà ở xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm huy động nguồn lực và tối ưu hóa hiệu quả phát triển loại hình nhà ở này. Nghiên cứu kỳ vọng cung cấp một bức tranh tổng quát về thực trạng triển khai chương trình nhà ở xã hội, nguyên nhân của những tồn tại, đồng thời cung cấp giải pháp thiết thực cho các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư sớm đạt mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, đáp ứng được kỳ vọng của đa số người dân thu nhập thấp.

2. Cơ sở lý thuyết

2.1. Nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội được hiểu là loại hình nhà ở có giá bán hoặc giá thuê thấp hơn so với giá thị trường, được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng thu nhập thấp, thu nhập trung bình và các đối tượng chính sách xã hội khác. Theo UN-Habitat (2003), nhà ở xã hội được định nghĩa rộng hơn là bao gồm các dự án nhà ở giá rẻ, được trợ cấp và các chương trình nâng cấp nhà ở ổ chuột, cũng như các can thiệp chính sách rộng hơn để hỗ trợ thị trường nhà ở đáp ứng nhu cầu của các nhóm thu nhập thấp.

Khái niệm nhà ở xã hội thường được định nghĩa theo luật pháp của từng quốc gia. Tại Việt Nam, Luật Nhà ở năm 2023 định nghĩa: "*Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ*" (Điều 2, Luật Nhà ở 2023). Có 11 đối tượng được hỗ trợ nhà ở xã hội được quy định tại Điều 76, Luật Nhà ở 2023.

Nhà ở xã hội thường được cung cấp bởi các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu đáp ứng nhu cầu nhà ở, không phải tối đa hóa lợi nhuận (Meehan, 1999). Do vậy, giá bán/thuê thường thấp hơn thị trường, vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng, diện tích, tiện ích theo quy định của pháp luật. Việc quản lý chặt chẽ nhà ở xã hội là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi. Đối tượng thụ hưởng được quy định rõ ràng trong Luật pháp từng quốc gia.

Bảng 1. Tổng hợp đặc trưng của Nhà ở Xã hội

Đặc trưng	Mô tả	Diễn giải
Tính chất xã hội/Phi lợi nhuận	Mục tiêu chính là đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng yếu thế, không phải tối đa hóa lợi nhuận.	Nhà ở xã hội hướng đến việc cung cấp chỗ ở cho người thu nhập thấp, trung bình, người có

		hoàn cảnh khó khăn, chứ không phải để kiếm lời.
Giá bán/thuê được điều tiết	Giá bán hoặc cho thuê thấp hơn so với giá thị trường nhà ở thương mại cùng loại, cùng khu vực.	Chính phủ thường có các chính sách hỗ trợ, trợ cấp (về đất đai, tài chính, thuế...) để giảm giá thành nhà ở xã hội.
Đối tượng thụ hưởng xác định rõ	Các đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội được quy định cụ thể trong pháp luật.	Đảm bảo nhà ở xã hội đến đúng đối tượng cần hỗ trợ, tránh tình trạng lợi dụng chính sách.
Vị trí và tiện ích	Thường nằm ở vị trí xa trung tâm hơn so với nhà ở thương mại, nhưng vẫn phải đảm bảo kết nối giao thông và các tiện ích cơ bản.	Cân bằng giữa việc giảm giá thành và đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân.
Diện tích và Thiết kế	Diện tích căn hộ thường nhỏ gọn, thiết kế tối ưu công năng sử dụng.	Nhằm giảm chi phí xây dựng và phù hợp với nhu cầu của các hộ gia đình nhỏ.
Tiêu chuẩn chất lượng được đảm bảo	Tuy giá thấp hơn, nhà ở xã hội vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về chất lượng xây dựng, an toàn, phòng cháy chữa cháy...	Đảm bảo an toàn và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Quản lý chặt chẽ	Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc quản lý, giám sát quá trình đầu tư, xây dựng và phân phối nhà ở xã hội.	Đảm bảo tính minh bạch, công bằng, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi.
Sở hữu có điều kiện	Có thể có những quy định hạn chế về việc chuyển nhượng, cho thuê lại nhà ở xã hội trong một khoảng thời gian nhất định.	Nhằm tránh tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại, đảm bảo nhà ở xã hội đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết từ tổng kết lý thuyết.

2.2. Các yếu tố tác động đến thị trường Nhà ở Xã hội:

Thị trường nhà ở xã hội chịu sự tác động của nhiều yếu tố kinh tế - xã hội. Khung pháp lý rõ ràng và minh bạch là nền tảng cho sự phát triển của thị trường nhà ở xã hội. Theo World Bank (2012), chính sách của chính phủ đóng vai trò then chốt trong việc định hình thị trường nhà ở xã hội. Luật pháp cần quy định rõ về định nghĩa, đối tượng thụ hưởng, cơ chế hỗ trợ, trách nhiệm các bên liên quan, quy trình phê duyệt dự án, quản lý và vận hành. Chính sách hỗ trợ về đất đai, tài chính, thuế (giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp)... đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư và giảm giá thành. Quy hoạch đô thị cần dành quỹ đất phù hợp và đảm bảo kết nối hạ tầng, tiện ích xã hội, đồng thời thủ tục hành chính cần được đơn giản hóa và rút ngắn (UN-HABITAT, 2010).

Nhu cầu thị trường là yếu tố tác động trực tiếp đến quy mô và tốc độ phát triển nhà ở xã hội. Nhu cầu này phụ thuộc vào quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa, mức thu nhập bình quân, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo (Chiu, 2008). Khả năng chi trả của người dân cũng là yếu tố quyết định, mức giá bán, giá thuê nhà ở xã hội phải phù hợp với

khả năng chi trả của đối tượng thụ hưởng. Bên cạnh đó, lạm phát, biến động lãi suất, giá vật liệu xây dựng... đều ảnh hưởng đến chi phí đầu tư và giá bán (Hughes, 2018). Cuối cùng, sự cạnh tranh từ thị trường nhà ở thương mại, đặc biệt là phân khúc nhà ở giá rẻ, cũng tác động đến nhu cầu và khả năng cạnh tranh của nhà ở xã hội (Phang, 2007).

Nguồn vốn đầu tư là yếu tố then chốt, *việc huy động vốn đầu tư là một thách thức lớn đối với phát triển nhà ở xã hội* (Chiu, 2008). Năng lực của chủ đầu tư, bao gồm kinh nghiệm, năng lực tài chính, công nghệ xây dựng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng dự án. Nguồn cung vật liệu xây dựng, giá cả, chất lượng và nguồn cung cũng tác động đáng kể. Cuối cùng, nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý là yếu tố quan trọng để triển khai dự án hiệu quả (World Bank, 2012).

Nhận thức của cộng đồng về nhà ở xã hội, sự kỳ thị hoặc phân biệt đối xử có thể ảnh hưởng đến nhu cầu và việc tiếp cận (Doling & Ford, 2001). Văn hóa và lối sống của người dân địa phương cần được xem xét trong thiết kế và quy hoạch. Sự tham gia của cộng đồng vào quá trình quy hoạch, xây dựng và quản lý nhà ở xã hội sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của dự án (Un-Habitat, 2010).

2.3. Lý thuyết huy động nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Các lý thuyết huy động nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội xoay quanh các phía cạnh kinh tế, tài chính, quản lý công và chính sách xã hội. Tùy thuộc vào bối cảnh cụ thể, các quốc gia có thể áp dụng các mô hình khác nhau: hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ gián tiếp hoặc mô hình thị trường xã hội, trong đó các tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp xã hội đóng vai trò quan trọng (Devereux & Tew, 2011).

Thị trường tự do thường không đủ khả năng cung cấp nhà ở xã hội, Nhà nước cần can thiệp để khắc phục những hạn chế của thị trường (Stiglitz, 2000). Việc cung

cấp nhà ở xã hội cũng được xem là một dạng hàng hóa công cộng, mang lại lợi ích xã hội rộng lớn, do đó cần sự đầu tư của Nhà nước (Musgrave & Musgrave, 1989). Quan điểm này phù hợp với lý thuyết phúc lợi xã hội, nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo an sinh xã hội và giảm bất bình đẳng (Espinoza & UN-Habitat, 2018).

Huy động vốn đa dạng là chìa khóa cho phát triển bền vững nhà ở xã hội. Bên cạnh ngân sách nhà nước, vốn vay ưu đãi từ các quỹ tín dụng do chính phủ thành lập đóng vai trò quan trọng (Yescombe, 2010; World Bank, 2012). Mô hình Hợp tác Công tư (PPP) được khuyến khích để tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm từ khu vực tư nhân (Grimsey & Lewis, 2004). Các công cụ tài chính khác như phát hành trái phiếu và quỹ tiết kiệm nhà ở cũng được xem xét (Phang, 2007). Cuối cùng, huy động đóng góp từ cộng đồng và các tổ chức xã hội cũng là một nguồn lực đáng kể (UN-Habitat, 2010).

Quản lý hiệu quả nguồn lực là yếu tố then chốt để đảm bảo tính bền vững. Nguyên tắc quản lý công, quản lý tài chính và quản lý rủi ro cần được áp dụng chặt chẽ (Hughes, 2018). Minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý nguồn lực là rất quan trọng để đảm bảo công bằng và tránh thất thoát, lãng phí (OECD, 2015).

2.5. Kinh nghiệm quốc tế hợp tác công tư trong phát triển nhà ở xã hội

Nhiều quốc gia đã sử dụng thành công mô hình hợp tác công tư (PPP) để cung cấp nhà ở xã hội cho người dân. Hợp tác công tư không đơn thuần là tạo ra cơ chế ưu đãi, mà đòi hỏi nhà nước phải đồng hành cùng chủ đầu tư và người dân bằng những hành động hỗ trợ cụ thể. Bảng dưới đây tổng hợp kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội tại một số quốc gia tiêu biểu.

Bảng 2. Kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội tại một số quốc gia

Quốc gia	Tên chương trình/sáng kiến	Mô hình	Điểm nổi bật
Singapore	Hội đồng Phát triển Nhà ở (HDB)	HDB - "Kiến trúc sư" quản lý quỹ đất, xây dựng, phân phối; Tư nhân tham gia thiết kế, xây dựng, quản lý.	Tỷ lệ sở hữu nhà cao, giá nhà ổn định, chất lượng cuộc sống tốt.
Ấn Độ	Housing for All by 2022 (nhà ở cho mọi người vào năm 2022)	Đơn giản hóa thủ tục, giảm thuế, hỗ trợ tài chính cho dự án PPP.	Tạo động lực cho chính phủ và các bên liên quan
Chile	Subsidio Habitacional (Hỗ trợ nhà ở)	Trợ cấp mua/thuê nhà, chú trọng chất lượng, địa phương chủ động lựa chọn mô hình.	
Thái Lan	Nhà giá phải chăng cho người thu nhập thấp (LHIP)	Kết hợp nguồn lực chính phủ, tư nhân và NGOs; Xây dựng căn hộ, nhà liền kề, nhà ở xã hội; Đáp ứng tiêu chí về khả năng chi trả, vị trí, chất lượng, bền vững.	Tăng nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, đặc biệt ở đô thị.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tiếp cận hỗn hợp kết hợp định lượng và định tính để phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp cho phát triển nhà ở xã hội tại

Thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp định lượng bao gồm phân tích dữ liệu thứ cấp từ các cơ quan Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng TPHCM và nghiên cứu trước đây để đánh giá thực trạng phát triển nhà ở xã hội. Phương pháp định tính bao gồm phỏng vấn sâu với các bên liên quan (cơ quan quản lý, chủ đầu tư, người dân) nhằm đánh giá thực trạng chất lượng, chính sách hiện hành trong phát triển nhà ở xã hội TPHCM

4. Thực trạng phát triển nhà ở xã hội TPHCM

4.1. Thực trạng triển khai chương trình nhà ở xã hội

Mức độ thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM đang rất thấp so với mục tiêu. Theo Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021-2030 và Đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng từ 69.700 đến 93.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 dự kiến xây dựng từ 26.200 đến 35.000 căn, và giai đoạn 2026-2030 từ 43.300 đến 58.000 căn.

Ước tính đến cuối năm 2024, TP.HCM đã hoàn thành 4 dự án, bao gồm 3 dự án nhà ở xã hội và 1 dự án nhà lưu trú công nhân, với tổng cộng 1.233 căn hộ, diện tích sàn xây dựng 112.385 m². Hiện tại, Thành phố đang triển khai 6 dự án khác, bao gồm 5 dự án nhà ở xã hội và 1 dự án nhà lưu trú công nhân, với tổng số 4.386 căn hộ.

Bảng 3. Kết quả thực hiện chương trình nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh

Hạng mục	Thông tin chi tiết
Mục tiêu tổng thể (2021-2030)	Xây dựng từ 69.700 đến 93.000 căn nhà ở xã hội.

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025	Xây dựng từ 26.200 đến 35.000 căn nhà ở xã hội.
Thành tựu thực tế đến năm 2024	- Hoàn thành: 4 dự án (3 dự án nhà ở xã hội, 1 dự án nhà lưu trú công nhân), tổng cộng 1.233 căn hộ. - Đang triển khai: 6 dự án, 4.386 căn.
Tổng thực hiện đến tháng 7/2024	Số căn đã hoàn thành: 1.233 căn Số căn đang xây dựng: 4.386 căn Tổng số thực hiện: 5.619 căn.
So sánh với mục tiêu 2021-2025	- Mục tiêu: 26.200 - 35.000 căn. - Thực hiện được 16% - 21.5% mục tiêu thấp nhất của giai đoạn.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo xây dựng nhà ở xã hội của Bộ xây dựng (2024)

Thực trạng chất lượng nhà ở xã hội tại TP.HCM là một vấn đề còn nhiều tranh luận với cả những điểm tích cực và tiêu cực. Kết quả phỏng vấn sâu với cư dân tại một số dự án nhà ở xã hội đã đưa vào sử dụng cho thấy có một số mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Về mặt tích cực, hầu hết các dự án đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản, đảm bảo an toàn và có giá bán/cho thuê phù hợp với người thu nhập thấp. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều lo ngại về chất lượng. Một số dự án bị phản ánh sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng, dẫn đến xuống cấp nhanh chóng, ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình và chất lượng cuộc sống của cư dân. Thiết kế căn hộ còn vài trường hợp chưa tối ưu, diện tích nhỏ, thiếu không gian sinh hoạt chung và tiện ích hạn chế. Thêm vào đó, hạ tầng xã hội xung quanh một số dự án chưa được đầu tư đầy đủ, gây khó khăn cho cư dân trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Công tác quản lý vận hành

cũng được cho là còn nhiều bất cập, góp phần làm giảm chất lượng tổng thể của các khu nhà ở xã hội. Mặt khác, vị trí của một số dự án xa trung tâm, kết nối hạ tầng giao thông chưa thuận tiện cũng là một hạn chế đáng kể.

Bảng 4. Tồn tại một số dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

Tồn tại	Dẫn chứng
Sử dụng vật liệu kém chất lượng, xuống cấp nhanh chóng	Một số dự án bị phản ánh sử dụng vật liệu kém chất lượng, dẫn đến thấm dột, nứt tường, và xuống cấp nhanh. Người dân cho rằng nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép đáng lẽ phải có tuổi thọ 50-100 năm, nhưng nhanh chóng xuống cấp.
Thiết kế căn hộ chưa tối ưu, diện tích nhỏ	Nhiều căn hộ NOXH có thiết kế diện tích nhỏ, thiếu không gian sinh hoạt chung, và tiện ích tại chỗ. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng sống của cư dân, đặc biệt khi gia đình đông người hoặc có nhu cầu sinh hoạt cao.
Thiếu hạ tầng xã hội và dịch vụ xung quanh	Một số khu vực NOXH thiếu các tiện ích công cộng như trường học, bệnh viện và chợ, khiến cư dân gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đúng mức, làm giảm tính kết nối với trung tâm thành phố.
Công tác quản lý vận hành bất cập	Việc quản lý tại một số dự án NOXH còn thiếu chuyên nghiệp, dẫn đến tình trạng vệ sinh, an ninh và các dịch vụ tiện ích không được đảm bảo, gây bất tiện cho cư dân.
Vị trí xa trung tâm, kết nối giao thông kém	Nhiều dự án được xây dựng tại các khu vực ngoại thành, xa trung tâm thành phố, với hạ tầng giao thông hạn chế, khiến việc di chuyển của cư dân trở nên bất tiện và mất thời gian.

Nguồn: Phỏng vấn sâu với đối tượng cư dân nhà ở xã hội năm 2024.

4.2. Đánh giá khung pháp lý phát triển nhà ở xã hội

Kết quả phỏng vấn sâu với một số lãnh đạo doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở xã hội cho thấy quy trình phê duyệt các dự án nhà ở xã hội thường kéo dài, bao gồm nhiều bước như lập quy hoạch, thẩm định thiết kế, đánh giá tác động môi trường, và phê duyệt cấp phép xây dựng. Hệ quả là kéo dài thời gian khởi công và triển khai dự án; làm tăng chi phí dự án do giá nguyên vật liệu và chi phí lao động tăng theo thời gian và gây tâm lý e ngại cho các doanh nghiệp muốn tham gia đầu tư.

Mặt khác, quy định phát triển nhà ở xã hội chồng chéo giữa các cơ quan quản lý. Các quy định liên quan đến nhà ở xã hội do nhiều bộ ngành ban hành. Một số quy định mâu thuẫn hoặc không rõ ràng, dẫn đến việc các cơ quan địa phương khó áp dụng. Chẳng hạn như Quy định về quỹ đất dành cho nhà ở xã hội (theo Luật Nhà ở) đôi khi không phù hợp với quy hoạch tổng thể của địa phương. Điều này gây tranh cãi và làm chậm tiến độ phê duyệt dự án, tạo thêm chi phí hành chính cho doanh nghiệp và chính quyền.

Cạnh đó, quy trình đấu thầu phức tạp và kéo dài, các dự án nhà ở xã hội thường phải qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Quy trình này yêu cầu hồ sơ pháp lý đầy đủ, nhưng nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hoàn thiện. Thực trạng này dẫn đến hạn chế sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa, kéo dài thời gian chọn nhà đầu tư phù hợp, gây trì hoãn triển khai.

Các chính sách ưu đãi về miễn giảm tiền sử dụng đất, hỗ trợ vay vốn, giảm thuế với thủ tục để tiếp cận phức tạp và mất nhiều thời gian. Một số ưu đãi không phù hợp với thực tế, như lãi suất vay vốn thấp nhưng hạn mức cho vay nhỏ. Do vậy, doanh nghiệp không mặn mà đầu tư vào nhà ở xã hội vì lợi nhuận thấp và thủ tục

ưu đãi phức tạp. Để triển khai dự án nhà ở xã hội, nhiều nhà đầu tư cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp hoặc đất công nghiệp sang đất ở). Tuy nhiên, thời gian chuyển đổi kéo dài do phải xin ý kiến từ nhiều cơ quan quản lý. Dẫn đến chi phí chuyển đổi cao, khiến tổng chi phí dự án tăng.

Các thủ tục phức tạp không chỉ kéo dài thời gian thực hiện dự án, mà còn làm giảm động lực đầu tư từ doanh nghiệp tư nhân. Điều này góp phần vào tình trạng chậm tiến độ trong việc phát triển nhà ở xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu cung cấp nhà ở cho người thu nhập thấp.

**Bảng 5. Tổng hợp khó khăn về pháp lý trong phát triển nhà ở xã hội
Thành phố Hồ Chí Minh**

Khía cạnh	Khó khăn	Hệ quả
Quy trình phê duyệt dự án	Kéo dài, nhiều bước phức tạp (quy hoạch, thiết kế, môi trường, cấp phép).	Chậm trễ triển khai, tăng chi phí, doanh nghiệp e ngại đầu tư.
Quy định chồng chéo	Nhiều bộ ngành ban hành quy định, mâu thuẫn, không rõ ràng, khó áp dụng. Ví dụ: quỹ đất theo Luật Nhà ở và quy hoạch địa phương.	Tranh cãi, chậm tiến độ, tăng chi phí hành chính.
Đấu thầu	Phức tạp, kéo dài, hồ sơ pháp lý khó hoàn thiện.	Hạn chế doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia, trì hoãn triển khai.
Chính sách ưu đãi	Thủ tục tiếp cận phức tạp, mất thời gian, một số ưu đãi không phù hợp	Doanh nghiệp không mặn mà đầu tư do lợi nhuận thấp và thủ tục phức tạp.

	thực tế (ví dụ: lãi suất thấp nhưng hạn mức vay nhỏ).	
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất	Kéo dài, nhiều cơ quan quản lý, chi phí cao.	Tăng tổng chi phí dự án, giảm động lực đầu tư.

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phỏng vấn sâu năm 2024

4.3. Nguồn vốn phát triển dự án và cơ chế huy động vốn

Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM cần khoảng 37.700 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội, nhưng ngân sách thành phố chỉ có thể bố trí khoảng 3.770 tỷ đồng, tương đương 10% nhu cầu. Điều này dẫn đến tình trạng thiếu hụt 33.930 tỷ đồng so với kế hoạch. Đến năm 2030, nhu cầu vốn ước tính tăng lên 86.400 tỷ đồng, nhưng TP.HCM dự kiến chỉ đáp ứng được khoảng 8.600 tỷ đồng, tương đương 10% tổng nhu cầu, dẫn đến chênh lệch lên tới 77.800 tỷ đồng (Bộ Xây dựng, 2024). Tỷ lệ đáp ứng nguồn vốn trong cả hai giai đoạn đều chỉ đạt mức 10%, khiến việc thực hiện các dự án nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn.

Bảng 6. Nhu cầu vốn và khả năng đáp ứng nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM

Hạng mục	Giai đoạn 2021-2025	Giai đoạn 2021-2030
Nhu cầu vốn	37.700 tỷ đồng	86.400 tỷ đồng
Khả năng ngân sách đáp ứng	3.770 tỷ đồng	8.600 tỷ đồng
Chênh lệch vốn thiếu hụt	33.930 tỷ đồng	77.800 tỷ đồng
Tỷ lệ đáp ứng	10%	10%

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Bộ xây dựng (2024)

Do nguồn ngân sách hạn chế, TP.HCM phải dựa vào các nguồn vốn xã hội để phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, việc huy động vốn xã hội hóa đang gặp nhiều trở ngại. Kết quả phỏng vấn sâu với các lãnh đạo doanh nghiệp tham gia phát triển dự án nhà ở xã hội cho thấy có hai rào cản lớn: Thứ nhất, lợi nhuận tối đa cho các dự án nhà ở xã hội bị giới hạn ở mức 10% tổng chi phí đầu tư, khiến nhiều doanh nghiệp không mặn mà tham gia. Thứ hai, thủ tục pháp lý phức tạp với quy trình phê duyệt kéo dài và rườm rà đã làm nản lòng các nhà đầu tư. Những khó khăn này làm giảm sự hấp dẫn của các dự án nhà ở xã hội đối với doanh nghiệp, khiến việc huy động nguồn lực xã hội gặp nhiều trở ngại.

4.4. Thực trạng bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội

TP.HCM là một trong những đô thị có mật độ dân số cao nhất cả nước, dẫn đến tình trạng khan hiếm quỹ đất. Quỹ đất dành cho phát triển đô thị nói chung, và nhà ở xã hội nói riêng, đang ngày càng thu hẹp. Việc này tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các mục đích sử dụng đất, bao gồm phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông, công trình công cộng và nhà ở xã hội. Áp lực này đẩy giá đất lên cao, khiến việc bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội càng trở nên khó khăn.

Quỹ đất dành cho nhà ở xã hội thường nằm ở các khu vực ngoại thành, xa trung tâm, thiếu kết nối hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội (trường học, bệnh viện, chợ...). Nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai tại các huyện ngoại thành như Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi. Việc này gây khó khăn cho việc di chuyển, làm việc, học tập và sinh hoạt của người dân, làm giảm sức hấp dẫn của nhà ở xã hội (Tổng hợp ý kiến một số nhà quản lý về phát triển nhà ở xã hội).

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất cho các dự án nhà ở xã hội còn phức tạp, nhiều khâu và kéo dài. Một số quỹ đất đã được quy hoạch cho nhà ở xã hội nhưng chưa được khai thác hoặc triển khai chậm trễ. Nguyên nhân

có thể do vướng mắc về thủ tục, thiếu vốn, năng lực chủ đầu tư yếu kém, hoặc thiếu sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý. Tình trạng đầu cơ đất đai làm tăng giá đất một cách chóng mặt, khiến việc thu hồi đất hoặc dành quỹ đất cho nhà ở xã hội càng trở nên khó khăn và tốn kém (Tổng hợp ý kiến một số nhà quản lý về phát triển nhà ở xã hội).

Bảng 7. Thực trạng bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM

Khía cạnh	Thực trạng
Khan hiếm quỹ đất	Khan hiếm quỹ đất, cạnh tranh với nhiều mục đích sử dụng khác, giá đất cao
Phân bố quỹ đất	Thường nằm ở ngoại thành, xa trung tâm, kết nối hạ tầng kém
Thủ tục pháp lý	Phức tạp, mất thời gian, gây khó khăn cho chủ đầu tư
Khai thác quỹ đất	Chưa hiệu quả, nhiều quỹ đất đã quy hoạch nhưng chưa triển khai hoặc triển khai chậm
Đầu cơ đất đai	Đẩy giá đất lên cao, gây khó khăn cho việc bố trí quỹ đất cho nhà ở xã hội

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phỏng vấn sâu năm 2025.

5. Giải pháp huy động nguồn lực phát triển nhà ở xã TP HCM

Việc phát triển nhà ở xã hội khó lòng thực hiện được nếu không có sự hợp tác giữa nhà nước và tư nhân. Không thể dựa hoàn toàn vào nhà nước, vì nhà nước không đảm bảo nguồn lực để hiện thực hoá giấc mơ nhà ở cho tất cả người dân. Cũng không thể dựa vào hoàn toàn vào tư nhân, vì tư nhân phát triển nhà phải bỏ ra

rất nhiều chi phí và chấp nhận nhiều rủi ro nên giá thành sẽ cao, không thể có được nhà ở giá phù hợp với nhu cầu thực.

Chỉ có hợp tác công tư theo hướng nhà nước chia sẻ một phần chi phí và rủi ro với nhà đầu tư phát triển nhà ở, thì mới hy vọng về nhà ở vừa túi tiền với đại bộ phận người dân. Đồng thời nhà nước có vai trò kết nối người mua nhà, nhà đầu tư với các tổ chức tính dụng thông qua các chương trình hỗ trợ tài chính cụ thể. Khi đó, nhà đầu tư mới có đủ nguồn lực phát triển nhà đảm bảo chất lượng; người mua nhà mới có đủ khả năng chi trả để sở hữu được nhà.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, giải pháp Hợp tác Công tư (PPP) là hướng đi tiềm năng, đã thực hiện thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới khi các chính sách và hành động cụ thể thiết kế phù hợp. Để thiết kế chính sách phát triển bất kỳ, cần thiết lập mục tiêu, phạm vi rõ ràng. Đồng thời phải thiết lập cơ chế thúc đẩy hành động trên cơ sở thấu hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng hành vi của đối tượng tham gia. Kinh nghiệm các quốc gia về PPP trong phát ở vừa túi tiền cần cho thấy phần lớn các quốc gia thành công đều có chương trình cụ thể với mục tiêu, đối tượng, hoạt động và cơ chế khả thi và rõ ràng. Điều kiện để chương trình thành công, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

Thứ nhất, thiết kế chính sách rõ ràng, mục tiêu cụ thể: Chương trình nhà ở xã hội cần đặt mục tiêu rõ ràng, cụ thể về số lượng, chất lượng, tiện nghi và tầm giá phù hợp; và các mục tiêu gián tiếp liên quan đến chất lượng cuộc sống của người lao động. Chương trình đề ra các dự án nhà ở cụ thể và các hoạt động rõ ràng, thu hút được nhà đầu tư, người dân và các định chế tài chính tham gia.

Thứ hai, vai trò chủ động của Nhà nước trong hợp tác: Đối tượng tham gia chương trình phát triển nhà ở được xác định là các tổ chức tư nhân, tổ chức phi chính phủ hoặc một đơn vị nhà nước có chức năng phát triển nhà ở. Nhà nước đảm

nhận các phần việc cụ thể trong hợp tác như: quy hoạch, tạo quỹ đất, phát triển hạ tầng xung quanh nhà ở (bài học từ Singapore) hoặc tiếp nhận hợp tác với tư nhân có quỹ đất có nhu cầu tham gia chương trình phát triển nhà ở vừa túi tiền. Đồng thời, nhà nước giữ vai trò kết nối giữa nhà đầu tư nhà ở với người có nhu cầu nhà ở và các tổ chức tín dụng tham gia chương trình theo cơ chế khuyến khích.

Thứ ba, chính sách ưu đãi, chia sẻ chi phí, rủi ro với nhà đầu tư: Linh hồn của chương trình là cơ chế chính sách ưu đãi, chia sẻ chi phí và rủi ro với nhà đầu tư phát triển nhà ở. Đặc biệt là chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ chi phí lãi vay, bảo lãnh tín dụng cho nhà đầu tư (kinh nghiệm Thái Lan, Hàn Quốc). Cơ chế chính sách cũng cần đặt ra những quy chuẩn cụ thể cho nhà ở như: vị trí nhà ở, tiện ích, chất lượng và tính bền vững của nhà ở (kinh nghiệm của Anh, Chile). Mấu chốt của cơ chế chính sách cần được thiết kế theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính cho chủ đầu tư. Đồng thời, quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước liên quan trong việc hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư phát triển nhà ở.

Để chia sẻ chi phí phát triển nhà ở với nhà đầu tư, quy hoạch đồng bộ, tạo quỹ đất sạch, minh bạch thông tin dự án để thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội. Nhà nước chi ngân sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội xung quanh dự án nhà ở để tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thành sớm dự án. Tránh tình trạng “khu nhà ổ chuột” hiện đại.

Nguyên tắc nhất quán trong hợp tác công tư phải đảm bảo nguyên tắc các bên cùng có lợi. Do vậy, việc thiết kế cơ chế chính sách theo hướng chia sẻ rủi ro với nhà đầu tư. Việt Nam cần xây dựng cơ chế phân bổ rủi ro hợp lý giữa khu vực công và tư, bảo lãnh tín dụng phát triển nhà ở vừa túi tiền cho nhà đầu tư là biện pháp có thể cân nhắc.

Thứ tư, nâng cao năng lực quản lý dự án PPP: Việc đặt ra mục tiêu tham vọng cần đi kèm với kế hoạch hành động chi tiết, nguồn lực tài chính dồi dào và cơ chế triển khai hiệu quả. Để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra theo kế hoạch thì năng lực quản lý dự án PPP là yếu tố quyết định. Việt Nam cần nâng cao năng lực quản lý dự án PPP thông qua việc quy hoạch nhân sự, tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý dự án PPP.

Thứ năm, khuyến khích hình thành các quỹ phát triển nhà ở: Việt Nam nên có cơ chế khuyến khích hình thành các quỹ phát triển nhà ở vừa túi tiền. Nguồn vốn của quỹ cần đa dạng với nhiều hình thức như nhà nước, tư nhân, tổ chức phi chính phủ. Hoặc quỹ được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa nhà nước và tư nhân với sứ mệnh phát triển nhà ở vừa túi tiền cho đại bộ phận người dân. Để thúc đẩy thành lập quỹ, nhà nước có thể sử dụng vốn mời tạo lập các quỹ phát triển nhà ở điển hình, khi các quỹ hoạt động nề nếp sẽ tạo hiệu ứng thu hút tư nhân và các tổ chức phi chính phủ tham gia. Nguồn vốn từ kiều hối của Việt Nam rất tiềm năng, cần tính đến nguồn vốn này cho việc hình thành các quỹ phát triển nhà ở vừa túi tiền.

Thứ sáu, cơ chế hỗ trợ người mua nhà và chú trọng đến đối tượng yếu thế: Cơ chế hỗ trợ cho người mua nhà rất quan trọng, các quốc gia thành công trong PPP phát triển nhà ở vừa túi tiền luôn có chính sách hỗ trợ cho người mua nhà. Có thể tham khảo cách làm của Colombia về đa dạng hóa hình thức hỗ trợ: hỗ trợ trực tiếp cho người mua nhà, kết hợp với hỗ trợ lãi suất vay mua nhà, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Cạnh đó, cần có cơ chế tiếp cận chính sách phù hợp, đảm bảo nhóm người nghèo, người yếu thế thực sự được hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ nhà ở. Với đối tượng này cần sử dụng biện pháp hỗ trợ trực tiếp, vì họ rất khó tiếp cận nguồn tín dụng mua nhà.

Thứ bảy, minh bạch thông tin: Thông tin về chương trình nhà ở vừa túi tiền cần được thông tin minh bạch, rõ ràng về các dự án nhà ở xã hội, quy trình, thủ tục, giá cả... giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin (kinh nghiệm của Singapore). Tránh những hạn chế của phát triển nhà ở xã hội của Việt Nam về thiếu minh bạch thông tin. Những năm qua, người dân rất khó tiếp cận thông tin về các dự án nhà ở xã hội. Trong khi đó, vài nhóm người có lợi thế về thông tin, họ tìm cách gian lận mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng. Sự xuất hiện của thị trường chợ đen nhà ở xã hội là hệ quả của sự thiếu minh bạch thông tin của chương trình nhà ở xã hội của Việt Nam.

Việc áp dụng PPP trong phát triển nhà ở vừa túi tiền là một giải pháp tiềm năng cho Việt Nam. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế trong việc thiết kế chương trình mang tên Nhà vừa túi tiền. Chương trình cần đặt mục tiêu rõ ràng, xác định đối tượng tham gia cụ thể; cơ chế chia sẻ chi phí và rủi ro với nhà đầu tư phát triển nhà; cơ chế hỗ trợ trực tiếp và gián tiếp cho người mua nhà. Cần thúc đẩy hình thành các quỹ đầu tư phát triển nhà ở vừa túi tiền và huy động vốn đa dạng từ các thành phần trong xã hội. Đồng thời chú trọng đến nâng cao năng lực quản lý các dự án PPP, xem đây là yếu tố quyết định thành. Cần minh bạch thông tin cho người dân dễ tiếp cận chương trình, cũng như có cơ chế đặc biệt hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng yếu thế trong xã hội. Sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhà nước, khu vực tư nhân và người dân là chìa khóa để giải quyết bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp và trung bình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Kết luận

Nghiên cứu này xuất phát từ nhu cầu cấp thiết phải giải quyết bài toán nhà ở xã hội tại TP.HCM trước bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và sự chênh lệch ngày

càng tăng giữa nhu cầu nhà ở và khả năng chi trả của người dân. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế, bao gồm pháp lý phức tạp, hạn chế về nguồn vốn, khó khăn trong việc bố trí quỹ đất, và những lo ngại về chất lượng công trình. Từ những phân tích này, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp thúc đẩy hợp tác công tư (PPP) thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng chính sách ưu đãi hấp dẫn, và nâng cao năng lực quản lý dự án; đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư thông qua các quỹ phát triển nhà ở và các công cụ tài chính sáng tạo; quy hoạch và sử dụng quỹ đất hiệu quả, ưu tiên vị trí thuận lợi và kết nối hạ tầng; cuối cùng là thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ chất lượng công trình và hỗ trợ người mua nhà, đặc biệt là các đối tượng yếu thế.

Tài liệu tham khảo:

- Bộ Xây dựng. (2024). *Tổng kết thị trường bất động sản quý IV năm 2024*.
- Chiu, R. L. H. (2008). Affordable housing in Asia: Issues and challenges. *Habitat International*, 32(4), 498-506.
- Devereux, S., & Tew, d. (2011). *Social enterprise and social welfare*. Oxford University Press.
- Doling, J., & Ford, J. (2001). *Global perspectives on housing policy*. Routledge.
- Espinoza, F., & UN-Habitat. (2018). *Adequate housing for a better urban future*. Routledge.
- Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2004). *Public private partnerships: The worldwide revolution in infrastructure provision and project finance*. Edward Elgar Publishing.
- Hughes, O. E. (2018). *Public management and administration: An introduction*. Macmillan International Higher Education.

- Hughes, O. E. (2018). *Public management and administration: An introduction*. Macmillan International Higher Education.
- Meehan, K. (1999). The role of social housing in promoting social inclusion. *Urban Studies*, 36(5-6), 813-828.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.
- OECD. (2015). *Recommendation of the Council on Principles for Public Governance of Public-Private Partnerships*. OECD Publishing.
- Phang, S. Y. (2007). *Housing markets and urban development: Lessons from Singapore and Hong Kong*. Routledge.
- Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (2023). *Luật nhà ở số 27/2023/QH15*, ngày 27/11/2023.
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the public sector*. W. W. Norton & Company.
- UN-HABITAT. (2003). *The challenge of slums: Global report on human settlements 2003*. Earthscan.
- UN-Habitat. (2010). *Housing policy guidelines*.
- World Bank. (2012). *Housing policy in developing countries*. World Bank Publications.
- World Bank. (2019). *Housing Policy in Developing Countries: Lessons from Eight Case Studies*. World Bank Publications.
- Yescombe, E. R. (2010). *Public-private partnerships: Principles of policy and finance*. Elsevier.

Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. NXB Tài Chính. 40-52. Việt Nam

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	3
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.....	9
BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.....	11
BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW NGÀY 15/01/2019 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC CỦA NỀN KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.....	13
CHUYỂN ĐỔI SỐ - ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, HOÀN THIỆN QUAN HỆ SẢN XUẤT ĐƯA ĐẤT NƯỚC BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN MỚI: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.....	17
Nguyễn Văn Thành - Lục Anh Tuấn	
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.....	30
Từ Minh Thiện	
MÔ HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ TRONG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.....	40
Huỳnh Thanh Điền	
PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG KỶ NGUYÊN MỚI: NGUỒN LỰC MỚI ĐẾN TỪ ĐÂU?.....	52
Trần Hữu Hiệp	
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI.....	59
Nguyễn Ngọc Dung	
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÍN CHỈ CARBON VÀ GIẢI PHÁP CHO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.....	70
Nguyễn Minh Nhựt	